

Tres tipos penales informáticos *

Michelle Azuaje Pirela**
Salvador Leal Wilhelm ***

Resumen

El incremento en el uso de Internet ha traído consigo nuevos delitos, que utilizan como medio o se cometen en contra de sistemas de información. Se examinan tres tipos penales contenidos en la Ley especial venezolana contra los delitos informáticos; el acceso indebido, el sabotaje o daño a sistemas y la exhibición de material pornográfico. Partiendo de una concepción analítica y recurriendo al método comparatista se toman como referencia algunos tipos tradicionales consagrados para analizar la tipificación de estos delitos, con la finalidad, de distinguir los delitos tradicionales de esta nueva clase de delitos que para su consumación utilizan medios informáticos ya sea por ser medio o por ser el objeto de ataque, la tipificación de estos delitos permite mayor protección a los usuarios de las tecnologías de la información, e impulsar su uso.

Palabras Clave: acceso indebido, sabotaje, tecnologías de información, material pornográfico.

* Recibido: 10/03/2011 Aceptado: 28/06/2011

** Abogada. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Alcalá. España.

*** Abogado. Profesor de Derecho Constitucional y de Procedimientos Contencioso Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Doctor en Derecho.

**** Abreviaturas Utilizadas: CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CP: Código Penal. LECDI: Ley especial contra delitos informáticos. Las traducciones son todas de los autores.